

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Pardayeva Mahliyo G'ayrat Qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ESSENTIAL PROBLEMATIC FACTORS OF USING AN ANIMALISTIC COMPONENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN SPEECH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL